

Pierwsze stwierdzenie *Aporophyla lutulenta* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) na Górnym Śląsku

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354710>

ADAM LARYSZ¹ , GRZEGORZ CHOWANIEC³,
PAWEŁ J. DOMAGAŁA⁴

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

² e-mail: j.grzywocz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0001-6223-816X

³ ul. Estetyczna 7/77, 43-100 Tychy, Polska, e-mail: grzecho49@onet.pl

⁴ Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii, ul. Oleska 22, 45-052 Opole, Polska,
e-mail: pdomagala@uni.opole.pl, ORCID: 0000-0003-1005-7193

ABSTRACT. First record of *Aporophyla lutulenta* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) in Upper Silesia.

The first two records of *Aporophyla lutulenta* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) from Upper Silesia were reported. Morphological species identification was confirmed by molecular analysis.

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Xyleninae, new data, faunistics, molecular research, Upper Silesia, Poland.

WSTĘP

Rodzina sówkowatych Noctuidae LATREILLE, 1809 liczy prawie dwanaście tysięcy gatunków (NIEUKERKEN *et al.* 2011), występujących na całym świecie. Z Polski wykazano 438 gatunków z tej rodziny (BUSZKO & NOWACKI 2017). Do rodzaju *Aporophyla* GUENÉE, 1841 należy w Europie sześć gatunków, a w Polsce trzy: *Aporophyla lueneburgensis* (FREYER, 1848), *Aporophyla lutulenta* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) i *Aporophyla nigra* (HAWORTH, 1809) (RONKAY *et al.* 2001, BUSZKO & NOWACKI 2017, NOWACKI *et al.* 2023). Dwa z nich: *A. lueneburgensis* i *A. lutulenta* to gatunki siostrzane, zewnętrznie bardzo do siebie podobne, dodatkowo wykazujące pewną zmienność osobniczą, co powoduje duże trudności w ich oznaczaniu (NOWACKI 2002).

W ostatnim czasie znaleziono na Górnym Śląsku gatunek z rodzaju *Aporophyla*, mianowicie *Aporophyla lutulenta* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775).

MATERIAŁ I METODY

W trakcie badań lepidopterofauny Górnego Śląska złowiono dwa okazy *Aporophyla lutulenta*:

1. **Ruda Śląska**, Wirek „Minerwa” (CA47), 23.09.2024, J. Grzywocz leg. (złowiony na przynętę) (Ryc. 1).

2. **Mokre**, Sośnia Góra (CA46), 27.09.2024, ♂14286, G. Chowaniec leg. (złowiony za pomocą samolówki świetlnej UV LED).

Ryc. 1. *Aporophyla lutulenta*, Ruda Śląska Wirek „Minerwa“, ♂, 23.09.2024, leg. J. Grzywocz (rozp. skrz. 32 mm) (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Aporophyla lutulenta*, Ruda Śląska Wirek “Minerwa”, ♂, 23.09.2024, leg. J. Grzywocz (wing span 32 mm) (photo A. Larysz).

Na podstawie wyglądu zewnętrznego, motyle oznaczono do rodzaju *Aporophyla* i wstępnie do gatunku *A. lutulenta*. Następnie, przeprowadzono badania molekularne celem zweryfikowania poprawności ich oznaczenia do gatunku. Izolację materiału genetycznego przeprowadzono z pojedynczej nogi każdego z okazów przy użyciu zestawu Sherlock AX firmy A&A Biotechnology (Gdańsk), a całą procedurę przeprowadzono zgodnie z protokołem producenta. W celu amplifikacji genu kodującego pierwszą podjednostkę oksydazy cytochromowej (COI) przygotowano reakcję PCR w objętości 50 µl wykorzystując gotową mieszaninę reakcyjną PCR Mix Plus (A&A Biotechnology), uzyskany izolat, ultraczystą wodę oraz parę starterów LCO1490 (5'-GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G-3') i HCO2198 (5'-TAA ACT TCA GGG TGA CCA AAA AAT CA-3') (FOLMER *et al.* 1994). Profil reakcji PCR składał się z denaturacji inicjującej w temperaturze 94°C przez 5 minut, następnie 38 cykli (94 °C przez 45 s, 48 °C przez 45 s, 72 °C przez 80 s). Reakcja kończyła się elongacją końcową trwającą 7 minut w temperaturze 72°C. Oczyszczenie i sekwencjonowanie uzyskanych produktów PCR zostało wykonane w firmie Genomed S.A. (Warszawa).

Uzyskane sekwencje sprawdzono pod kątem ich poprawności oraz jakości, wykorzystując wyszukiwarkę BLAST oraz program MEGA 12 (KUMAR *et al.* 2024). W programie MEGA 12 wykonano również dalsze analizy tj. wykonano przyrównanie sekwencji przy użyciu algorytmu ClustalW oraz obliczono dystans molekularny korzystając z modelu Kimury (Kimura 2-parameter model) (KIMURA 1980). Sekwencje zdeponowano w bazie NCBI GenBank pod numerami akcesyjnymi PV564640 i PV564641.

W przeprowadzonej analizie dystansu molekularnego wykorzystano dodatkowe sekwencje pozyskane z NCBI GenBank tj. *Aporophyla australis* (BOISDUVAL, 1829) (GU663046.1), *Aporophyla lutulenta* (KX046313; KX045668), *Aporophyla lueneburgensis* (KX047223), *Aporophyla nigra* (KX043192).

Dodatkowo weryfikację przynależności gatunkowej badanych okazów na podstawie barkodowego fragmentu sekwencji mitochondrialnej podjednostki COI wykonano w systemie BOLD v.5 (<https://www.boldsystems.org/>).

WYNIKI

Uzyskane wyniki badań molekularnych potwierdziły oznaczenie badanych okazów na podstawie cech fenotypowych do gatunku *Aporophyla lutulenta*.

W przypadku okazu pochodzącego z Rudy Śląskiej sekwencja fragmentu genu COI o długości 658 par zasad jest zbieżna w zakresie od 99,54% do 99,85% z sekwencjami *A. lutulenta* zdeponowanymi w bazie BOLD. Podobne wysokie wartości podobieństwa

Tab. 1. Wyniki porównania sekwencji COI badanego okazu *Aporophyla lutulenta* z Rudy Śląskiej z sekwencjami zdeponowanymi w bazie systemu BOLD. W tabeli podano pierwszych dziesięć wygenerowanych wyników, numer identyfikacyjny BOLD (BIN), numer ewidencyjny sekwencji (BOLD Process ID) oraz procentowe podobieństwo sekwencji.

Table 1. Results of the comparison of the COI sequence of the examined specimen of *Aporophyla lutulenta* from Ruda Śląska with sequences deposited in the BOLD system database. The table provides the first ten generated results, the BOLD identification number (BIN), the sequence registration number (BOLD Process ID) and the percentage sequence similarity.

Lp. No.	Gatunek Species	BOLD BIN	BOLD Process ID	Podobieństwo Similarity
1.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	ABOLC114-16	99,85%
2.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	ABOLA504-14	99,70%
3.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	GWOSA193-10	99,70%
4.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	NGLGA010-18	99,70%
5.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	NMNHL347-10	99,70%
6.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	GWOTT051-17	99,69%
7.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	GWOTT053-17	99,54%
8.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	ABOLC121-16	99,54%
9.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	ABOLC139-16	99,54%
10.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	ABOLC144-16	99,54%

Tab. 2. Wyniki porównania sekwencji COI badanego okazu *Aporophyla lutulenta* z miejscowości Mokre z sekwencjami zdeponowanymi w bazie systemu BOLD. W tabeli podano pierwszych dziesięć wygenerowanych wyników, numer identyfikacyjny BOLD (BIN), numer ewidencyjny sekwencji (BOLD Process ID) oraz procentowe podobieństwo sekwencji.

Table 2. Results of the comparison of the COI sequence of the examined specimen of *Aporophyla lutulenta* from the locality of Mokre with sequences deposited in the BOLD system database. The table provides the first ten generated results, the BOLD identification number (BIN), the sequence registration number (BOLD Process ID) and the percentage sequence similarity.

Lp. No.	Gatunek Species	BOLD BIN	BOLD Process ID	Podobieństwo Similarity
1.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	GWOTT051-17	100,00%
2.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	ABOLA504-14	100,00%
3.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	GWOTT053-17	99,85%
4.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	ABOLC114-16	99,85%
5.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	FGMLM331-18	99,85%
6.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	FGMLM332-18	99,84%
7.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	GWOSA193-10	99,70%
8.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	NGLGA010-18	99,70%
9.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	NMNHL347-10	99,70%
10.	<i>Aporophyla lutulenta</i>	BOLD:ABY7609	ABOLC121-16	99,54%

Tab. 3. Wartości dystansu genetycznego obliczone pomiędzy badanymi okazami *Aporophyla lutulenta* z Górnego Śląska, a sekwencjami okazów z NCBI GenBank.

Table 3. Genetic distance values calculated between the studied *Aporophyla lutulenta* specimens from Upper Silesia and the sequences of specimens from NCBI GenBank.

Gatunek i numer akcesyjny Species and accession number	Mokre (PV564640)	Ruda Śląska, Wirek (PV564641)	<i>Aporophyla australis</i> (GU663046)	<i>Aporophyla lutulenta</i> (KX046313)	<i>Aporophyla lutulenta</i> (KX045668)	<i>Aporophyla lueneburgensis</i> (KX047223)	<i>Aporophyla nigra</i> (KX043192)
Mokre (PV564640)							
Ruda Śląska, Wirek (PV564641)	0,3%						
<i>Aporophyla australis</i> (GU663046)	5,0%	5,0%					
<i>Aporophyla lutulenta</i> (KX046313)	0,6%	0,6%	5,0%				
<i>Aporophyla lutulenta</i> (KX045668)	0,8%	0,8%	5,0%	1,1%			
<i>Aporophyla lueneburgensis</i> (KX047223)	2,5%	2,8%	5,4%	3,1%	2,3%		
<i>Aporophyla nigra</i> (KX043192)	5,5%	5,9%	3,9%	6,2%	5,5%	5,9%	

sekwencji uzyskano dla drugiego z badanych okazów, który pochodził z miejscowości Mokre. Szczegółowe wyniki porównania sekwencji badanych okazów ze Śląska z sekwencjami z bazy danych systemu BOLD przedstawiono w Tabeli 1 i 2.

Obliczone wartości dystansu molekularnego pomiędzy badanymi okazami *A. lutulenta* z Górnego Śląska a okazami, których sekwencje zostały pozyskane z NCBI GenBank (KX046313; KX045668) wynoszą od 0,6 do 0,8% (Tabela 3). Wartości progowe dystansu molekularnego służące do rozróżniania gatunków są zmienne, jednakże w przypadku motyli najczęściej stosowany jest próg 2% (HAJIBABAEI *et al.* 2006, STRUTZENBERGER *et al.* 2012, ZAHIRI *et al.* 2014). Przyjmując zaproponowaną 2% wartość progową dystansu genetycznego, okazy z Górnego Śląska należy jednoznacznie zaklasyfikować do gatunku *A. lutulenta*, potwierdzając tym samym oznaczenie na podstawie cech fenotypowych.

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) oraz w kolekcji Grzegorza Chowańca.

DYSKUSJA

Aporophyla lutulenta jest gatunkiem bardzo podobnym do *Aporophyla lueneburgensis* i należą one do gatunków bliźniaczych. Z tego względu *A. lueneburgensis* był dawniej uważany za młodszy synonim *A. lutulenta*. RONKAY *et al.* (2001), po dokładniejszym zbadaniu budowy narządów genitalnych, biologii i rozszedlenia obydwu gatunków, przywrócił na nowo status gatunkowy *A. lueneburgensis*. Także zasięgi obu tych gatunków są alloptryczne, czyli występują one na obszarach odrębnych geograficznie. *A. lueneburgensis* to gatunek atlantycko-śródziemnomorski, rozprzestrzeniony od Hiszpanii i Portugalii, przez północne Włochy, Szwajcarię, Francję, Wielką Brytanię, Holandię, Belgię, Danię, Niemcy i południową Szwecję, osiągając wschodnią granicę w Austrii, Czechach, Polsce, Litwie, Łotwie i południowej Finlandii. Zaś *A. lutulenta* to gatunek pontyjski, rozmieszczony w południowo-wschodniej Europie, od Morza Kaspijskiego przez południową Rosję, Ukrainę, kraje Półwyspu Bałkańskiego i Włochy aż po Europę Środkową, gdzie został wykazany z Węgier, Czech, Słowacji, Austrii, południowo-wschodnich Niemiec i południowej Polski (RONKAY *et al.* 2001, VARGA *et al.* 2005, AARVIK *et al.* 2017, BUSZKO & NOWACKI 2017, NOWACKI *et al.* 2023).

Zasięgi *A. lutulenta* i *A. lueneburgensis* w Polsce również są alloptryczne. Badania motyli obu gatunków ze znanych stanowisk na terenie kraju, wskazują na wyraźną izolację przestrzenną tych taksonów.

A. lutulenta występuje tylko na południu Polski (Bieszczady, Pieniny), osiągając swoją północną oraz zachodnią granicę zasięgu. Natomiast *A. lueneburgensis* spotykany jest na stanowiskach w północnej (Pomorze Zachodnie), zachodniej (okolice Poznania, Zielonej Góry, Dolny Śląsk) i wschodniej (Polesie, Podlasie) Polsce (NOWACKI *et al.* 2023).

Odnalezienie *A. lutulenta* na dwóch stanowiskach na Górnym Śląsku potwierdza jego występowanie w południowej Polsce. Są to pierwsze, pewne stwierdzenia tego gatunku sówki na Górnym Śląsku, jak i w województwie śląskim. Już wcześniej, jeden okaz z rodzaju *Aporophyla*, oznaczony jako *A. lutulenta* został podany z województwa śląskiego – z Olsztyna k. Częstochowy (KLASIŃSKI 2022) jako nowy dla Śląska, co jest

informacją nieściłą, gdyż Olsztyn nie leży na Śląsku, lecz na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Dodatkowo, status taksonomiczny okazu z Olsztyna pozostaje niejasny, gdyż autor nie podaje, na jakiej podstawie oznaczył go do gatunku *A. lutulenta*.

Badania molekularne zostały zrealizowane w MCBR UO (Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Opolskiego) powstałym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WO 2014-2020 Działanie 1.2 Infrastruktura B+R. Umowa nr RPOP.01.02.00-16-0001/17-00 z dnia 31.01.2018 r.

PIŚMIENNICTWO

- AARVIK L., BENGTSOON B.Å., ELVEN H., IVINSKIS P., JÖRIVETE U., KARSHOLT O., MUTANEN M., SAVENKOV N. 2017. Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera. *Norwegian Journal of Entomology, Supplement* 3: 1–236.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- FOLMER O., BLACK M., HOEH W., LUTZ R., VRIJENHOEK R. 1994. DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates. *Molecular marine biology and biotechnology* 3: 294–299.
- HAIJIBABAEI M., JANZEN D.H., BURNS J.M., HALLWACHS W., HEBERT P.D.N. 2006. DNA barcodes distinguish species of tropical Lepidoptera. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)* 103: 968–971. DOI: 10.1073/pnas.0510466103.
- KIMURA M. 1980. A simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. *Journal of Molecular Evolution* 16: 111–120. DOI: 10.1007/BF01731581.
- KLASIŃSKI A. 2022. Lepidoptera zebrane w roku 2021 w okolicach Olsztyna w środkowej części Wyżyny Krakowsko Wieluńskiej. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 28(002): 1–27 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.6004458.
- KUMAR S., STECHER G., SULESKI M., SANDERFORD M., SHARMA S., TAMURA K. 2024. MEGA12: Molecular evolutionary genetic analysis version 12 for adaptive and green computing. *Molecular Biology and Evolution* 41(12): 1–9. DOI: 10.1093/molbev/msae263.
- NIEUKERKEN E.J. VAN, KAILA L., KITCHING I.J., KRISTENSEN N.P., LEES D.C., MINET J., MITTER C., MUTANEN M., REGIER J.C., SIMONSEN T.J., WAHLBERG N., YEN S.H., ZAHIRI R., ADAMSKI D., BAIXERAS J., BARTSCH D., BENGTSOON B.Å., BROWN J.W., BUCHELI S.R., DAVIS D.R., DE PRINS J., DE PRINS W., EPSTEIN M.E., GENTILI-POOLE P., GIELIS C., HÄTTENSCHWILER P., HAUSMANN A., HOLLOWAY J.D., KALLIES A., KARSHOLT O., KAWAHARA A.Y., KOSTER S. (J.C.), KOZLOV M.V., LAFONTAINE J.D., LAMAS G., LANDRY J.F., LEE S., NUSS M., PARK K.T., PENZ C., ROTA J., SCHINTLMEISTER A., SCHMIDT B.C., SOHN J.C., SOLIS M.A., TARMANN G.M., WARREN A.D., WELLER S., YAKOVLEV R.V., ZOLOTUHN V.V., ZWICK A. 2011. Order Lepidoptera LINNAEUS, 1758. In: ZHANG Z-Q, editor. 2011. Animal Biodiversity: An outline of higher classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa* 3148: 212–221.
- NOWACKI J. 2002. *Aporophyla lueneburgensis* (FREYER, 1848) – nowy dla fauny Polski przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae). *Wiadomości entomologiczne* 21: 167–171.
- NOWACKI J., MAHECHA J.O., WAŚALA R., ZUBEK A. 2023. The taxonomic separateness of the species *Aporophyla lueneburgensis* (FREYER, 1848) and *Aporophyla lutulenta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) occurring in Poland (Lepidoptera: Noctuidae). *SHILAP Revista de lepidopterologia* 51(201): 37–50. DOI: 10.57065/shilap.433.
- RONKAY L., YELA J.L., HREBLAY M. 2001. Noctuidae Europaea. Hadeninae II (Vol 5). Entomological Press, 452 pp.
- STRUTZENBERGER P., BREHM G., FIEDLER K. 2012. DNA barcode sequencing from old type specimens as a tool in taxonomy: a case study in the diverse genus *Eois* (Lepidoptera: Geometridae). *PLoS One* 7(11): e49710. DOI: 10.1371/journal.pone.0049710.
- VARGA Z., RONKAY L., BÁLINT Z., GYULA L.M., PEREGOVITS L. 2005. Checklist of the fauna of Hungary, Macrolepidoptera (Vol. 3). Hungarian Natural History Museum, Budapest, 114 pp.
- ZAHIRI R., LAFONTAINE J.D., SCHMIDT B.C., DE WAARD J.R., ZAKHAROV E.V., HEBERT P.D.N. 2014. A transcontinental challenge – a test of DNA barcode performance for 1,541 species of Canadian Noctuoidea (Lepidoptera). *PLoS One* 9(3): e92797. DOI: 10.1371/journal.pone.0092797.

Accepted: 22 April 2025; published: 7 May 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>